

BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI

Sh.Sh. To'ychiyev¹ A.Ahmadjonov²

¹"Oliy matematika" kafedrası katta o'qituvchisi, AndMI,
sherzodtuychiyev368@gmail.com , +998974220727

²"Oliy matematika" kafedrası katta AndMI,
assistent, AndMI, +998947167799.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683926>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

noan'anaviy masala,
teskarisini faraz qilish
usuli, Dirixle prinsipi,
matematik induksiya
usuli, parametr, tengsizlik.

ABSTRACT

Maqolada iqtidorli o'quvchilarni matematik bilimlarini yanada chuqurlashtirish maqsadida murakkablik darajasi o'rtacha bo'lgan bir qator noan'anaviy masalalar va ularning yechish usullaridan namunalar keltirilgan.

Yurtimiz azaldan matematika faniga katta hissa qo'shgan olimlari bilan butun dunyoga tanilgan. Bularga misol sifatida ulug' daholarimiz Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn-Sino, Forobiy, Ulug'bek kabi bobokalonlarimizni ko'rsatish mumkin. Ularning izdoshlari sifatida O'zbekistonda zamonaviy matematika muammolari bilan shug'ullanuvchi maktab asoschilari bo'lmish akademiklar T.N. Qori-Niyoziy, T.A. Sarimsoqov, S.X. Sirojiddinov, T.J. Jo'rayev, T.A. Azlarov, N.Yu. Satimov kabi juda ko'p ustozlarimizni ko'rsatish mumkin.

Matematika fani bo'yicha iqtidorli o'quvchilar yuqorida ko'rsatilgan bobokalonlarimiz va ustozlarimizni matematika fanini rivojlantirish bo'yicha ishlarini davom ettirishlari lozim. Bunda ularni matematika fani bo'yicha noan'anaviy masalalarni yechishga o'rganishlari muhim ahamiyatga egadir. Bunday masalalarini o'rganish va yechish

jarayonida o'quvchilarning mantiqiy mushohada ko'nikmalari, noan'anaviy fikr yuritish, mustaqil xulosalar chiqarish kabi xususiyatlari rivojlanadi. Bu esa kelgusida ulardan ko'zga ko'ringan olimlar, yuqori malakali mutaxassislar, mohir pedagoglar yetishib chiqishiga asos bo'ladi.

Ushbu maqolada murakkablik darajasi o'rtacha bo'lgan bir qator noan'anaviy masalalar va ularning yechimlari keltirilgan.

1-masala: Raqamlar yig'indisi 2015 bo'lgan natural son biror aniq kvadrat bo'la olmasligini isbotlang.

Isbot: Bu masalani yechishda noan'aviy masalalarni yechishda keng qo'llaniladigan "teskarisini faraz qilish" usulidan foydalanamiz. Raqamlar yig'indisi 2015 bo'lgan natural son biror m sonining kvadratiga, ya'ni m^2 ga teng deb faraz qilamiz. Bu holda m^2+1 soni 9 ga karrali bo'lishini ko'rsatamiz.

Ma'lumki, har qanday sondan uning raqamlar yig'indisini ayirsak, ayirma 9 ga

karrali son bo'ldi. Demak, $m^2-2015=9k \Rightarrow m^2+1=9k+2016=9(k+224)=9n$.

Shunday qilib, masala sharti va bizning farazda doimo $m^2+1=9n$ ko'rinishda, ya'ni 9 ga karrali bo'ldi.

Har qanday m natural sonni $m=9t \pm s$ (t -qandaydir natural son va $s=0,1,2,3,4$) ko'rinishda yozish mumkin. Bu holda

$$m^2+1=(9t \pm s)^2+1=81t^2 \pm 18ts+s^2+1=9(t \pm s)t+(s^2+1).$$

Tekshirib ko'rish mumkinki, $s=0,1,2,3,4$ bo'lganda $s^2+1=1,2,10,17$ va bu ifoda 9 ga karrali emas. Demak, $m^2+1=9(t \pm s)t+(s^2+1)$ soni 9 ga karrali bo'la olmaydi, ya'ni $m^2+1 \neq 9n$.

Bir tomondan $m^2+1=9n$, ikkinchi tomondan esa $m^2+1 \neq 9n$ xulosalarga keldik. Bu ziddiyat bizning farazimiz noto'g'ri ekanligini, ya'ni raqamlar yig'indisi 2015 bo'lgan son aniq kvadrat bo'la olmasligini isbotlaydi.

Izoh: Shu singari raqamlar yig'indisi $9k-1$ ko'rinishda bo'lgan sonlar aniq kvadrat bo'la olmasligini ko'rsatish mumkin.

2-masala: Faqat 1 raqami bilan yoziladigan va 2021 ga bo'linadigan son mavjudligini isbotlang.

Isbot: Bu masalani yechishda noan'anaviy masalalarni yechishning yana bir usuli bo'lmish Dirixle prinsipidan foydalanamiz. Bu usulning mohiyatini quyidagicha ifodalash mumkin: agarda N dona shar n ta qutiga taqsimlangan va $N > n$ bo'lsa, unda hech bo'lmaganda bitta qutida bittadan ortiq shar joylashgan bo'ldi. Masalada qaralayotgan 1, 11, 111, 1111, ... ko'rinishdagi sonlar 2021 ga bo'linganda 1, 2, 3, ..., 2020 qoldiq berishi mumkin. Bunda sharlar sifatida masalada keltirilgan ko'rinishdagi sonlar qaraladi va ularning soni N cheksiz. Qutilar sifatida esa 1,2,3,..., 2020 qoldiqlar tushuniladi va ularning soni $n=2020$. Demak, qaralayotgan

ko'rinishdagi sonlarning hech bo'lmaganda ikkitasi bitta qutiga tushadi, ya'ni 2021 ga bo'linganda bir xil qoldiq beradi. Bu holda ularning ayirmasi 2021 ga karrali va dastlabki raqamlari birlardan, oxirgi raqamlari esa nollardan iborat son bo'ldi. Bu ayirmaning oxiridagi barcha 0 raqamlarini tashlab yuborsak (bu uning 2021 ga bo'linishiga ta'sir etmaydi), faqat 1 raqami bilan ifodalanadigan va 2021 ga bo'linadigan son hosil bo'ldi.

Demak, faqat 1 raqami bilan yoziladigan va 2021 ga bo'linadigan son mavjud ekan.

3-masala: $4^n+15n-1$, $n \in \mathbb{N}$, ko'rinishdagi sonlar 9 ga bo'linishini isbotlang.

Isbot: Natural sonlar bilan bog'liq bir qator masalalarni yechishda matematik induksiya usulidan foydalanish mumkin. Bunda biror $T(n)$ tasdiqni ixtiyoriy $n \in \mathbb{N}$ natural son uchun o'rinli ekanligini isbotlash uchun quyidagi algoritmdan foydalaniladi:

- 1) $n=1$ holda $T(1)$ tasdiq o'rinli ekanligi ko'rsatiladi;
- 2) $n=k$ natural son uchun $T(k)$ tasdiq o'rinli deb olinadi;
- 3) oldingi ikki qadamdagi tasdiqlardan foydalanib, $n=k+1$ natural son uchun $T(k+1)$ tasdiq isbotlanadi.

Bizning masalada $T(n)=\{4^n+15n-1, n \in \mathbb{N}, \text{ ko'rinishdagi sonlar } 9 \text{ ga bo'linadi}\}$ tasdiqdan iborat. Bunday $n=1$ holda $T(1)$ tasdiq o'rinli, chunki $4^n+15n-1=4+15-1=18$ soni 9 ga karrali. Endi $n=k$ holda $T(k)$ tasdiq o'rinli, ya'ni $4^k+15k-1=9m$ deb olib, bu tasdiqni $n=k+1$ holda ham o'rinli ekanligini ko'rsatamiz:

$$4^{k+1}+15(k+1)-1=4 \cdot 4^k+15k+15-1=4(4^k+15k-1)-45k+18=4 \cdot 9m-9(5k-2)=9(4m-5k+2).$$

Demak, $T(k+1)$ tasdiq o'rinli va bundan $T(n)$ tasdiq ixtiyoriy n natural son uchun o'rinli ekanligi kelib chiqadi.

4-masala: Agar $5a^2 + b^2 + 2c^2 = 70$ bo'lsa, $a - 3b - 2c$ ifodaning eng katta qiymatini va bunda a , b va c qiymatlarini toping.

$$= -5(a - \frac{\lambda}{5}) - (b^2 + 3\lambda b) - 2(c^2 + \lambda c) = -5(a - \frac{\lambda}{10})^2 + \frac{\lambda^2}{20} - (b + \frac{3\lambda}{2})^2 + \frac{9\lambda^2}{4} - 2(c + \frac{\lambda}{2})^2 + \frac{\lambda^2}{2} = \frac{14\lambda^2}{5} - [5(a - \frac{\lambda}{10})^2 + (b + \frac{3\lambda}{2})^2 + 2(c + \frac{\lambda}{2})^2] \leq \frac{14\lambda^2}{5}.$$

Demak, $\lambda > 0$ holda

$$\max \lambda(a - 3b - 2c) = 70 + \frac{14\lambda^2}{5} \text{ va}$$

$$\text{bunga } a = \frac{\lambda}{10}, b = -\frac{3\lambda}{2}, c = -\frac{\lambda}{2} \text{ holda}$$

erishiladi. Bunda λ qiymatini masala shartidan foydalanib topamiz:

$$5a^2 + b^2 + 2c^2 = 70 \Rightarrow \lambda^2 \left(\frac{5}{100} + \frac{9}{4} + \frac{1}{2} \right) = 70 \Rightarrow \lambda^2 = 25, \lambda > 0 \Rightarrow \lambda = 5.$$

Bu holda

$$\frac{\frac{ab}{c+ab} + \frac{ac}{b+ac} + \frac{bc}{a+bc} \geq \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{ab}{1-a-b+ab} + \frac{ac}{1-a-c+ac} + \frac{bc}{1-b-c+bc} \geq \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{ab}{(1-a)(1-b)} + \frac{ac}{(1-a)(1-c)} + \frac{bc}{(1-b)(1-c)} \geq \frac{3}{4} \Rightarrow$$

Demak, oxirgi tengsizlikni isbotlasak, berilgan tengsizlik ham isbotlangan bo'ladi.

Masala sharti va ma'lum Koshi tengsizligidan foydalanib, kerakli natijaga quyidagicha erishamiz:

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \Rightarrow \sqrt[3]{abc} \leq \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \geq 3$$

$$\frac{ab+ac+bc}{3} \geq \sqrt[3]{(abc)^2} \Rightarrow ab+ac+bc \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow ab+ac+bc \geq 9abc$$

6-masala: Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} x^2 y^2 - 2x + y^2 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 3 + y^3 = 0 \end{cases}$$

Yechim: λ parametriga bog'liq quyidagi ifodani qaraymiz:

$$\lambda(a - 3b - 2c) - 70 = \lambda(a - 3b - 2c) - (5a^2 + b^2 + 2c^2) =$$

$$\max 5(a - 3b - 2c) = 70 + \frac{14}{5}\lambda^2 = 70 + \frac{14}{5} \cdot 25 = 140.$$

Demak, masala shartida $a - 3b - 2c$ ifodaning eng katta qiymati 28 bo'lib, unga $a = 0,5$, $b = -7,5$ va $c = -2,5$ bo'lganda erishiladi.

5-masala: Agar $a, b, c > 0$ va $a + b + c = 1$ bo'lsa, unda quyidagi tengsizlik o'rinli bo'lishini

$$\frac{ab}{c+ab} + \frac{ac}{b+ac} + \frac{bc}{a+bc} \geq \frac{3}{4}.$$

Isbot: Dastlab tengsizlikni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\Rightarrow ab(1-c) + ac(1-b) + bc(1-a) \geq \frac{3}{4}(1-a)(1-b)(1-c) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4(ab - abc + ac - abc + bc - abc) \geq 3(1 - a - b - c + ab + ac + bc - abc) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4(ab + ac + bc - 3abc) \geq 3(ab + ac + bc - abc) \Rightarrow ab + ac + bc \geq 9abc$$

Yechim: Sistema tenglamalarini x noma'lumga nisbatan kvadrat tenglama sifatida qaraymiz va ularning diskriminantlarini hisoblaymiz:

$$y^2 x^2 - 2x + y^2 = 0 \Rightarrow D_1 = (-2)^2 - 4y^2 y^2 = 4(1 - y^4);$$

$$2x^2 - 4x + 3 + y^3 = 0 \Rightarrow D_2 = (-4)^2 - 4 \cdot 2(3 + y^3) = 16 - 8(3 + y^3) = -8(1 + y^3).$$

Bu kvadrat tenglamalar ildizga ega bo'lishi uchun ularning diskriminantlari nomanfiy bo'lishi kerak:

$$\begin{cases} D_1 = 4(1 - y^4) \geq 0 \\ D_2 = -8(1 + y^3) \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - y^4 \geq 0 \\ D_2 = 1 + y^3 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^4 \leq 1 \\ y^3 \leq -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \leq y \leq 1 \\ y \leq -1 \end{cases} \Rightarrow y = -1.$$

Endi $y = -1$ natijani sistema tenglamalariga qo'yib, x qiymatini topamiz:

$$\begin{cases} x^2(-1)^2 - 2x + (-1)^2 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 3 + (-1)^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 1 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1.$$

Demak, berilgan sistema yagona $x=1, y = -1$
yechimga ega.

References:

1. Аюпов Ш.А., Рихсиев Б.Б., Қўчқоров О.Ш. Математика олимпиада масалалари, I-II қисм. Тошкент, “Фан”, 2004 йил.
2. Mirzaahmedov M.A. , Sotiboldiyev D.A. O’quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash. Toshkent, “Yangi kitob”, 2019 yil.
3. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy-uslubiy jurnal. Toshkent, “Sharq”, 2001-2020 yillar.
4. Rasulov N.P. Akademik litseylar uchun “Algebra va matematik analiz asoslari. I-II qism” darsligidagi murakkabroq masala-misollarning yechimlari. Buxoro, Iste’dod, 2018, 2020, 2021 yillar.
5. Internet. “Super matematika” sayti.